

ADABIY TA'LIMDA BOLALAR ADABIYOTINI O'QITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mahliyo ELBOYEVA Polvonquli qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO 'TAU

O'zbek adabiyoti ta'limi kafedrasi o'qituvchisi

elboyevamahliyo@navoiy-uni.uz

ORCID ID:0000-0003-2619-3309

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek bolalar adabiyotini o'qitishda pedagogik texnologiyalar va metodlarning o'ziga xos xususiyatlari, afzalliklari haqida fikr yuritilgan. Bolalarga adabiyot darslarini tushunarli, qiziqarli va jonli o'tishimiz uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalardan bolalarning yoshi va qabul qila olishi doirasiga qarab, ishlab chiqamiz. Murakkab mavzularni o'quvchilar ongiga osongina singdirishimiz uchun ta'lim texnologiyalari hamda darsning turli xil shakllaridan foydalalanib darsni loyihalashtiramiz. Bular: "Hamkorlikdagi dars", "Zakovat", "Bahs-munozarali dars", "Modul dars", "Zigzak", "Interfaol", "O'yin dars", "Sayohat dars", "Musobaqa dars" kabi dars shakllaridan foydalanamiz. Ta'lim har doim takomil va yangilanishga mushtoqdir. Shuning uchun, iloji boricha, ta'lim berishning yangi usullari ustida izlanishimiz talab etiladi. Chunki, o'quvchilarga ham bir xil usuldagi darslar yoqmaydi, ularni zeriktiradi. Bolani zeriktirmaslik uchun dars o'tishning turli xil usullaridan foydalanish darsning samarador o'tishini ta'minlaydi.

Kalit soʻzlar: Noan'anaviy ta'lim, ta'lim metodlari, milliy dastur, texnologiyalar, o'yin texnologiyalari

Kirish

Bolalar adabiyoti darslariga noan'anaviy darslarni olib kirish va uni ta'lim mazmuniga singdirish, dars o'tishning yangi-yangi usullarini topish adabiyotdan "Milliy o'quv dasturi" talablarini bajarishga zamin yaratadi. Adabiyot darslarida noan'anaviy metodlardan foydalanish dars samaradorligini hamda bolaning darsga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Bolalar adabiyotiga oid yaratilgan ko'pgina asarlar kinofilmlar multifilmlar tarzida televidenyada namoyish etilgan. Shuning uchun bolada bu asarni ko'rganman, bilaman degan noto'g'ri tushuncha paydo bo'ladi va u asarning badiiy qimmatidan bebahra qoladi. Bunday ma'naviy tanballikdan qutulish uchun o'qituvchi o'quvchining e'tiborini jalb qila oladigan metodlardan foydalanib dars o'tishi, ekranda ko'rsatilmagan, faqat so'zdagina aks etgan jihatlarga urg'u berishi maqsadga muvofiq.

Dars o'tishimiz qulay va jonli bo'lishi uchun turli ko'rgazmali qurollar ishlab chiqamiz. Murakkab mavzularni o'quvchilar ongiga osongina singdirishimiz uchun "Hamkorlikdagi dars", "Zakovat", "Bahs-munozarali dars", "Modul dars", "Zigzak", "Interfaol", "O'yin dars", "Sayohat dars", "Musobaqa dars" kabi usullardan foydalanamiz. Dars davomida o'zimiz o'rgatgan manbalardan, savollar yoki testlardan unumli foydalanamiz. Zero, ta'lim har doim takomil va yangilanishga mushtoqdir. Shuning uchun, iloji boricha, ta'limning yangi usullari ustida izlanishimiz talab etiladi. Chunki, o'quvchilarga ham bir xil usuldagi darslar yoqmaydi, ularni zeriktiradi. Bolani zeriktirmaslik uchun dars o'tishning turli xil usullaridan foydalanish darsning samarador o'tishini ta'minlaydi. Dars jarayonida

notiqlik, suhbat, hikoya, mustaqil ish, yozma ish, zamon bilan bog'lash, mustaqil fikrga tayanish shakllariga katta e'tibor berishimiz lozim. Har bir o'tilayotgan darsga o'quvchilar tomonidan berilayotgan baho biz uchun muhim va qadrlidir.

Noan'anaviy darsning asosiy yo'nalishlari:

- a) O'quvchilarga mustaqil fikr yurishni o'rgatish ;
- b) O'quvchini fikrini bir nuqtaga jamlash;
- c) O'quvchilarda fan asoslari, yutuqlari to'g'risida aniq tushuncha hosil qilish;
- d) Olgan bilimlarni amaliyotda qo'llash va boshqalarga o'rgatish va hokozo...

Shu maqsadlardan kelib chiqqan holda quyidagi ishlarni bajarish tavsiya etiladi:

- o'quvchilarga kerakli metodik yordam ko'rsatish :

-turkum fanlar bo'yicha uchrashuvlar, ilmiy-amaliy konferentsiya hamda seminarlar tashkil etish.

-darslarni kuzatish va ularda pedagogik texnologiya elementlarini qo'llash darajasini oshirish;

-ilg'or ijodkor o'qituvchilar tajribasini o'rganish va ommalashtirish; [Saidova G. 2012:45-46]

Bolaga dars jarayonida umumiy yoki mavhum tushunchalar o'rniga aniq asoslangan ma'lumotlar berish lozim. Buguni taraqqiyot har bir o'qituvchidan o'ziga xos ijodkorlikni, malaka va tajribani taqozo etmoqda. Bu, o'z navbatida adabiyot fan o'qituvchilari zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Darslar davomida adabiy kechalar o'tkazish ham o'ziga xos samara beruvchi usullardan biridir. Bolalar bunday tadbirlarda she'rlardan namunalar yodlaydilar, timsollarga bo'linib, asarlardan namunalar ko'rsatib parchalar qilishadi. O'qituvchi har bir bolaning mehnatini rag'batlantirib borsa, shundagina darsga bolada qiziqish uyg'onadi.yana ham ko'proq izlanishga, o'qishga chorlaydi.

Bolalar adabiyotini o'qitishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Zamonaviy ta'limni tashkil etishda turli xil o'yinlardan samarali foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda. Bugungi kunda adabiy ta'lim jarayonida qo'llash nihoyatda qulay bo'lgan bir qator o'yinli texnologiyalar yaratilmoqda. O'yinli texnologiyalar nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, ularning amaliy malaka va ko'nikmalariga aylanishini ta'minlabgina qolmay, balki ta'lim oluvchilarda muayyan axloqiy irodaviy sifatlarni ham tarbiyalashga o'z ulushini qo'shadi. Bola ko'z o'ngida xilma-xil asar qahramonlariga xos portret qiyofalarini jonlantirish vositasida u qaysi asar qahramoni ekanini topish o'yinini olib borish mumkin:

Masalan, 5-sinfda Mirkarim Osimning "Zulmat ichra nur" asarida quyidagicha o'yin turidan foydalanish mumkin:

1. "Shul yoshidin kitobga muhabbat qo'ysa, ulg'aygach, kitobni ilki'dan ayirmay o'zi bilan asrab yurg'ay, deb kimga ta'rif berilgan. (Alisher Navoiy)

2. U xushchaqchaq, gapdon yigit bo'lib, tor va tanburni yaxshi chalar, o'z suhbatini bilan majlisga jon kirgizar edi. (Muhammad Ali)

3. U o'yinchoq qo'chqor uritirishga, "shahar tashqarisidagi Gozurgohga chiqib" kamondan o'q otishga ko'proq qiziqardi. (Husayn Boyqaro) [5-sinf adabiyot darsligi darslik/ S.Ahmedov, B.Qosimov va boshqalar. 2020: 92-93]

O'qituvchi yuqoridagi fikrni bayon etib, kim ta'riflaganini so'raydi. O'quvchilar esa o'qigan asari yuzasidan kimligini eslab topib aytadi. O'yin darslari vositasida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodkorikka yo'naltiradi. Bola o'zlashtirgan bilim va malakalariga tayanib o'yin darsi vositasida mustaqil harakat qiladi, o'quv topshiriqlarini bajaradi. Qo'yilgan muommolarni yechadi. Bahs darslari o'quvchini ma'lum bir muommo ustida bosh qotirishga shu muommoga o'z

munosabatini bildirgan holda yondashib, uni hal etishga yo'lovchi dars turidir [Djumaboyeva O. 2011: 67-69].

Bahs darslarini alohida daqiqali dars davomida o'tkazilsa bahs dars deb, darsni ma'lum bir bosqichida uyushtirilgan baxs esa darsning bahsli bosqichi deb yuritiladi.

Bahs dars o'tkazish uchun bolalar oldindan tayyorgarlik ko'rish maqsadga muvofiq. Ularga muommoli savollar berilishi va shu muommoni har bir o'quvchi o'zicha hal qilgan holda darsga tayyorlanib kelishi kerak. Bahs darslarini har bir o'tilgan mavzu yuzasidan ham o'tib bo'lmaydi. Buning uchun o'qituvchi asarni sinchiklab o'rganib chiqishi, shu o'rinlar asosida o'quvchilarda bahs-munozara uyg'ota oladigan savollar tayyorlashi, keyin ularni bolalarga havola qilish zarur. Zeroki, yosh kitobxonlarimiz ongida o'zgacha fikr mustaqil bir g'oyani uyg'otishimiz, ularda har bir muommoga o'zlarining fikrlari bo'lishi va yechim topa oilshlari kerakligini o'rgatishimiz uchun bahs darslari bolajonlarimizga ancha faol va samarali dars hisoblanadi.

Yosh kitobxonlarimizning darsdagi mas'ulligini oshirish uchun ularda o'rganilayotgan asarga qiziqishini kuchaytirishda asosan everistik usuldan foydalaniladi.

Har bir asrni to'liq o'rganib chiqqandan keyingina bahs dars o'tkazish maqsadga muvofiq. Chunki, bola asar bilan yaxshi va to'liq tanishmagan bo'lsa, berilgan muommoni to'g'ri tushuna olmaydi va savollarga javob berishga ojizlik qiladilar. O'z fikrida ishonch bo'lmagan bola bahsga ham aralashib faollik ko'rsata olmaydi.

Bahs darslar bolaga so'zlashni, tadqiqot qilishni, maqbulni nomaqbuldan ajratishni, o'z fikrini dalillar bilan isbotlashga, muxokama va munozara yuritishga o'rgatadi. Bolada haqiqatni yuzaga chiqarishga intilish xuddi shu bahs darslarida uyg'onadi. O'qituvchi darslikdan tashqari materiallar bilan ham tanishib, tayyorlanib

kelsa ham uni o'quvchilarga soda tarzda yetkazib berishga harakat qilishi kerak. Avvalo, bolaga bola tilida uning tushunchasi qabul qila oladigan darajada yetkazish pedagoglardan yuqori darajadagi pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar talab qiladi.

Masalan: Turob To'laning "Yetti zog'ora qissasi" turkumidan "Do'nan" hikoyasini olaylik. Ushbu hikoyani tushuntirganda darsni bahs munozarali aylantiramiz.

Dars mavzusini bayon qilgandan keyin o'qituvchi darsning: ta'limiy, (ertakning umumiy mazmuni yuzasidan malaka hosil qilish, o'quvchilarda matn bo'yicha fikrlay olish, munosabat bildirish kabi ko'nikmalarni tarkib toptirish) rivojlantiruvchi (o'zining va o'zgalar tuyg'ularini his qilish va hamkorlikda ishlash malakalarini shakllantirish, og'zaki yozma nutqini rivojlantirish) va tarbiyaviy (o'quvchilarni insonparvarlik ruhida tarbiyalash) maqsadlarini o'quvchilarga tushuntirib o'tadi. Dars uslubi: "Bahs-munozara", "Intellekt", "Suqrot", "Zinama-zina" metodlari.

Ushbu metodlardan "Intelekt" metodi asosida darsning birinchi qismini boshlasa bo'ladi. (Yozuv taxtasida beshta raqam ostida tezkor savollar berilgan. Guruhlar tanlaydi, jamoa javob beradi.) Savollar quyidagicha.

1. Hikoyani o'qish davomida nimalar xayolizda shakllandi?
2. "Do'nan" hikoyasida sizga kuchli ta'sir qilgan epizod qaysi bo'ldi?
3. Odam va otning bir-biriga bu qadar mehr qo'yishining bosh sababi nimada deb o'ylaysiz?
4. Bolaning otasi mehmondan otni qaytarib olib kelmaganini qanday baholaysiz?
5. Hikoyadagi bolaning xarateriga munosabatingiz?

Javoblar tinglanadi, izohlanadi, so'ng asar mazmuniga yana ham chuqurroq kirish uchun "Suqrot" metodidan foydalaniladi.

O'qituvchi: - Asarda tilga olingan joy nomlari? Darslikdan qidirib toping va daftaringizga yozing. Fikringiz bilan javobni to'ldiring.

(Topshiriq tayyor bo'lgach, o'quvchilar birin- ketin o'qiydilar).

O'quvchi: Chorpo'lat, turbat, matansoy – joy nomlari

O'qituvchi:

1. Hikoyani o'qiganingizda qaysi o'rinlari sizda yaxshi taassurot qoldirdi?
2. Sizning hayvonlarga bo'lgan munosabatingiz.? Savollarga javob bering.

O'quvchilar jamoa bo'lgan holda vazifalarni bajaradilar. Topshiriqlarning har biriga javobni yozuv taxtasiga yozib boradilar.

„Zinama-zina“ metodi. Ushbu metodi qo'llashdan maqsad ona tili fani bilan ham bog'lash. Bunda bolaning og'zaki va yozma nutqi shakllanadi, grammatik qoidalar esga olinadi. Masalan: Baxshillaga tavsif berish, Do'nanga tavsif berish kabi.. Albatta, har bir tavsifni yozgandan so'ng “Nima uchun”?, “Nega”?, “Qayerda”? kabi savollar bilan doston matni mustahkamlanib boradi.

“Muommoli vaziyat” metodi. Uyga vazifa tariqasida berilsa, o'qituvchi tomonidan belgilangan savol va topshiriqlarga og'zaki tarzda javob berishga tayyorlanib kelishadi.

Uyga topshiriqda o'quvchilar hikoyadan asar qahramonlariga xos bo'lgan vaziyatni belgilaydilar, sababini ko'rsatadilar va vaziyatdan chiqib ketish harakatlarini yozib chiqadilar. (Baxshilla, otasi, mehmon, akasi, do'nan).

Dars jarayonida bolalar baholanadi, faol ishtirok etganlar rag'batlantiriladi. Darhaqiqat, darsni noan'anaviy ta'lim metodi asosida tashkil qilarkanmiz, eng avvalo, bir savol tug'iladi? Noan'anaviy ta'lim texnologiyasi nima? Ushbu tushunchani yaxshi o'rganib olishimiz, darsimiz samaradorligini hamda bolajonlarimiz savodxonligini oshirishimizga yana ham katta yordam beradi.

Noan'anaviy ta'lim texnologiyasi – muayyan muddatga mo'ljallangan, ta'lim jarayoni markazida o'quvchi shaxshi bo'lib, o'qitishning zamonaviy shakli, faol o'qitish metodlari va zamonaviy didaktik vositalarning majmuini ta'lim-tarbiya ishidan ko'zlangan maqsad va kafolatlangan natijaga erishishga yo'naltirishdir.

Noan'anaviy ta'lim texnologiyasi an'anaviy ta'lim texnologiyasidan farq qilib, o'quvchilarning bilish imkoniyatlarini rivojlanishiga sharoit yaratadi, mustaqil ishlashlariga alohida e'tibor beriladi, bilish faoliyatlari izlanuvchan va ijodiy xarakterga ega bo'ladi. Dars tuzilmasi o'zgaruvchan bo'ladi.

Noan'anaviy ta'lim texnologiyasi o'z navbatida uchga bo'linadi:

- **Hamkorlikda o'rganish**
- **Modellashtirish**
- **Tadqiqot (loyiha)**

Hamkorlikda o'rganish – o'quvchilarning bilimini o'zlashtirish, singdirish, mustahkamlash bo'yicha reproduktiv faoliyatini ta'minlovchi, mahorat va malikani ketma-ketlik bo'yicha o'quvchining bevosita boshchiligida ishga solishni tashkil etishga asoslangan o'qitish va bilim olishdir. U o'quvchilarning mustaqil guruhlarda ishlashi evaziga ta'lim olishni ko'zda tutadigan metodlardan iborat. Bularga kitob bilan ishlash, o'quv suhbatlari, davra suhbatlari, aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara kabi metodlarni kiritish mumkin.

Modellashtirish - real hayotda va jamiyatda yuz beradigan hodisa va jarayonlarning ixchamlashtirilgan va soddalashtirilgan ko'rinishini auditoriyada yaratish va ularda o'quvchilarning shaxsan qatnashishi va faoliyat evaziga ta'lim olishni nazarda tutadi. Uning asosiy maqsadi o'quvchilarning faqat tinglashi emas, balki bilimlarini o'zlashtirishda bevosita ishtirokini ta'minlash orqali ta'lim jarayoning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Bularga ishbop o'yinlar va ro'lli o'yinlar kabi metodlarni kirish mumkin. [Saidova G.2012:34-38]

Texnologiya o'zining eguluvchanligi, natijalarning turg'unligi, samaradorligi, oldindan loyilanish zarurati bilan metodikadan farqlanib turadi. O'quvchining muayyan fanni o'zlashtirishlari uchun o'qituvchi metodlarni to'g'ri tanlay olishlari lozim.

Men, bolalar adabiyotini o'rgatishda, hamkorlikda o'qitish texnologiyasidan foydalanaman. Bu texnologiya orqali bolalar bilan ishlash, ularni o'zaro hamkorlikga chorlash, birga fikr yuritish, o'z- o'zini boshqarish kabi harakatlarni o'rgatadi.

Hamkorlikda o'qitish g'oyasi turli mamlakatlarda, Amerikada J.Xopkins universiteti professori – R.Slavin, Minnesot universiteti professori – R.Jonson, D.Jonson, Kaliforniya universiteti professori – SH.Sharon tomonidan ishlab chiqilgan.[Omonov H, Xaftarov M. 2012: 67-70]

Amerika olimlari tomonidan ishlab chiqilgan hamkorlikda o'qitish, asosan o'quvchilarda adabiyotdan "Milliy o'quv dasturi" qayd etilgan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, Isroil va Yevropa olimlari tomonidan tavsiya etilgan hamkorlikda o'qitish, yuqorida qayd etilganidek, ko'proq o'quvchilar tomonidan o'quv materealini qayta ishlash, loyihalash faoliyatini rivojlantirish, o'quv bahsi va munozaralar o'tkazish nazarda tutiladi.

Mazkur g'oyalar bir-birini to'ldiradi, didaktik jihatdan boyitadi va bir-birini taqozo etadi. Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi Buyuk Britaniya, Germaniya, Avstraliya, Niderlandiya, Yaponiya, Isroil mamlakatlari ta'lim muassasalarida 1970-yildan boshlab keng qo'llanila boshlagan [Axatova D.2010: 67-68]

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasining asosiy g'oyasi – o'quv topshiriqlarini nafaqat birgalikda bajarish, balki hamkorlikda o'qish o'rganishdir.

Hamkorlikda o'qitish har bir bolani kundalik qizg'in aqliy mehnatga, ijodiy va mustaqil fikr yuritishga o'rgatish, shaxs sifatida onglilik, mustaqillikni tarbiyalash, har bir bolada shaxsiy qadr-qimmat tuyg'usini vujudga keltirish, o'z kuchi va

qobiliyatiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, tahsil olishda mas'uliyat hissini shakllantirishni nazarda tutadi.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi har bir bolaning ta'lim olishdagi muvaffaqiyati guruh muvaffaqiyatiga olib kelishini anglagan holda mustaqil va sidqidildan aqliy mehnat qilishga, o'quv topshiriqlarini to'liq va sifatli bajarishga o'quv materiallarini puxta o'zlashtirishga, o'rtoqlariga hamkor bo'lib, o'zaro yordam uyishtirishga zamin tayyorlaydi.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasida o'quvchilarni hamkorlikda o'qitishni tshkil etishning bir necha metodlari mavjud.

1. Komondada o'qitish (R.Slavin)da bolalar teng ikki komondaga ajratiladi. Har ikkala komanda bir xil topshiriqlarni bajaradi. Komanda a'zolari o'quv topshiriqlarni hamkorlikda bajarib, har bir o'quvchi mavzudan ko'zda tutilgan, bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga intiladi [Saidova G. 2011: 57-59].

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi mualliflaridan biri bo'lgan R.Slavinning ta'kidlashicha, o'quvchilarga topshiriqlarni hamkorlikda bajarish uchun ko'rsatma berilishi yetarli emas. O'quvchilar tom ma'nodagi hamkorlik, har bir o'quvchining qo'lga kiritgan muvaffaqiyatidan quvonish, bir-biriga sidqidildan yordam berish hissi, qulay ijtimoiy – psixalogik muhit vujudga kelishi zarur. Mazkur texnologiya o'quvchilarning bilimlarini o'zlashtirish sifatini aniqlashda ularni bir-biri bilan emas, balki har bir o'quvchining kundalik natijasi avval qo'lga kiritgan natija bilan taqqoslanadi. Shundagina o'quvchilar o'zining dars davomida erishgan natijasi komandaga foyda keltirishini anglagan holda mas'uliyatni his qilib, ko'proq izlanishga, bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga intiladi.

2. Kichik guruhlarda hamkorlikda o'qitish (R.Slavin)

Bu yondashuvda kichik guruhlar 4 ta boladan tashkil topadi . O'qituvchi avval mavzuni tushuntiradi, so'ngra bollarning mustaqil ishlari tashkil etiladi. Bolalarga

berilgan o'quv topshiriqlari 4 qismga ajratilib, har bir bola topshiriqning ma'lum bir qismini bajaradi. Topshiriq yakunida har bir bola o'zi bajargan qism yuzasidan fikr yuritib, o'rtoqlarini o'qitadi, so'ngra guruh a'zolari tomonidan topshiriq yuzasidan umumiy xulosa chiqariladi. [Axatova D.2010:43-48]

O'qituvchi har bir kichik guruh axbarotini tinglaydi va test savollari yoki "Bilts" savollar yordamida bilimlarini nazorat qilib baholaydi. Bolalarning kichik guruhlardagi o'quv faoliyati o'yin (musobaqa) shaklida, individual tarzda ham tashkil etilishi mumkin. O'qituvchi va bolaning hamkorlikdagi faoliyatiga doir tadqiqotlarda asosiy e'tibor o'zaro munosabatning rivojlanishini o'rganishga qaratiladi, o'qitishni guruhli tashkil qilish jarayoni bayon qilinadi.

O'zaro hamkorlikning muhim omili va bolalarning o'zaro munosabati xususiyatini belgilovchi asos o'qituvchi va bola munosabatlarning va birgalikdagi xatti-harakatlarining alohida turidirki, u o'zlashtirish obyektini, bilim faoliyatining barcha qismlarini qayta qurishni ta'minlaydi.

Hamkorlikdagi o'quv faoliyatining maqsadi o'zlashtirgan faoliyat va birgalikdagi harakatlar, munosabat va muloqotning boshqarish mexanizmini yaratishdir. Hamkorlikdagi faoliyatning mahsuli o'quvchilar ilgari surgan yangi g'oyalar va o'zlashtirayotgan faoliyatning mohiyatiga bog'liq maqsadlar va sherikchilikdagi shaxs pozitsiyasini boshqarish istaklarning yuzaga kelishidir.

Ushbu texnologiya orqali bolalarning faolligi asta-sekin o'sib borib, butunlay ularning o'zi boshqaradigan amaliy va aqliy harakatiga aylanadi. O'qituvchi bilan bola orasidagi munosabat sheriklik pozitsiyasi xususiyatiga ega bo'ladi.

Pedagogika - psixologiyada hamkorlikning 8 ta shakli mavjud. Ular quyidagilardan iboratdir:

- 1) faoliyatga kirishish;
- 2) mustaqil harakalar o'qituvchi va o'quvchi hamkorlikda bajaradilar;

- 3) o'qituvchi harakatni boshlab beradi va unga o'quvchini jalb qiladi;
- 4) taqlid harakatlari (o'qituvchidan ibrat olgan o'quvchi ana shu namuna asosida harakat qiladi);
- 5) madad harakatlari (o'qituvchi o'quvchiga oraliq maqsadni va unga erishish usullarini tanlashda yordam beradi va oxirgi natijani nazorat qiladi);
- 6) o'z- o'zini boshqarish harakatlari (o'qituvchi umumiy maqsadni ko'rsatishda oxirgi natijani baholashda ishtirok etadi);
- 7) O'z- o'zini ko'rsatuvchi harakatlar;
- 8) O'zini- o'zi uyushtiruvchi harakatlar [Axatova D. 2010:56-59]

Hamkorlikdagi o'qitish texnologiyasi bolalar adabiyotini o'rganishda yana ham soddaroq, bolaga tez yetib boradigan hamda bolanimng mustaqil izlanishiga turtki bo'ladigan, asosiy metodlardan hisoblanadi. Ushbu metodga yuqorida bir qancha misollar keltirib o'tdik, ya'ni bolalar adabiyotiga oid asarlarni kichik guruhlar orqali o'rganishga oid bir qancha asarlardan misollar keltirib o'tdik. O'ylaymizki ushbu metod bolalar adabiyotini o'rganishda ko'zlagan maqsadimizga yetishishda ko'mak beradi.

Shuni ham ta'kidlab o'tishim kerakki, ta'lim texnologiyalarini tanlash va amalga oshirishda bolalarning o'quv bilish faoliyatlarini e'tiborga olish lozim. Amaliyotdagi oddiy qoida shu haqda guvohlik beradiki, yangi tushunchalar berish tipidagi darslarning dastlabki 7-10 daqiqasida bolalarga yangi bilimlarni berish amalga oshiriladi, keyin esa bahs-munozara, kichik guruhlarda ishlash va boshqa shu kabi noan'anaviy metodlarni amalga oshirish orqali berilgan bilim mustahkamlanishi lozim.

Har qanday holatda ham nazariy dars jarayonidagi tushunchalarni berishga ajratilgan vaqt 15-20 daqiqasi eng samarali, 25-30 daqiqadan keyin esa o'rganishni davom ettirish motivatsiyasi tezda pasaya boshlaydi.

Idrok qilish paytida qancha ko'p sensorlik (sezgi) kanallaridan foydalanilsa, esda olib qolingan bilimlarning miqdori va sifati shunchalik yuqori bo'ladi. Agar bilimlar faqat ma'ruzlar orqali berilgan bo'lsa, unda 3 kundan so'ng ularning faqat 25% eslash mumkin bo'ladi xolos. Agar u ma'ruzalar o'qish, namoyish va ko'rgazmali qilish (ko'rish, ushlab ko'rish va shu kabilar) orqali berilsa va shu to'g'risida bahslashilsa, unda 3 kundan so'ng 75%ni esga tushirish mumkin [Saidova G.2012:47-50].

Agar bilimlarni idrok qilishda bir necha sonorlik kanallar ishga solingan bo'lsa, ma'lumotlarning qisqa xotiradan uzoq xotiraga o'tish jarayoni tezlashadi, bu esa bilishning asosi bo'lib hisoblanadi.

Bolalarning o'zlashtirish darajasiga o'qitish metodlarining ta'siri darajasini ko'rib chiqamiz:

- 1) Ma'ruza – eshitganimizning 5%
- 2) O'qish – o'qiganimizning 10%
- 3) Videousul, namoyish – ko'rganimizning 20%
- 4) Tajribani namoyish qilish – ko'rgan va eshitganimizning 30%
- 5) Bahs-munozara – muhokama qilganimizning 40%
- 6) Mashqlar – o'qigan, yozgan, gapirganimizning 50%
- 7) Ishbop o'yin, kichik guruhlarda ishlash, loyihalash - mustaqil o'qiganimizning, tahlil va muhokama qilganimizning, himoya va namoyish qilganimizning 75%.
- 8) Yo'naltiruvchi matn, muommoli vaziyat, boshqalarni o'qitish-mustaqil o'rganganimizning, tahlil va muhokama qilganimizning, boshqalarni o'qitgan narsalarimizning 90% [Saidova G.2012: 56-58]

Yuqoridagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, dars jarayonida noan'anaviy metodlar qo'llanganda, o'quvchilarning ya'ni bolalarning axborotni eslab qolish

ko'rsatkichining eng yuqori darajasi 30% ni tashkil etar ekan. Noan'anaviy metodlar qo'llanilganda esa, bolalarning axborotlarni o'zlashtirish darajasi yanada ortib bordi.

Ta'lim jarayonida foydalanishimiz mumkin bo'lgan metodlarni tanlash vaqtida hisobga olish lozim bo'lgan jihatlarning ayrimlarini ko'rib chiqamiz.

Bolalar adabiyotini o'qitishda biz o'quv faoliyatining harakatida maqsadning barcha komponentlari amalga oshar ekan, turli metodlarni birgalikda qo'llash zarur, shuning uchun metod tanlashda eng asosiy omil bo'lib, o'quv mashg'ulotining didaktik vazifasi xizmat qiladi.

Metod tanlash nafaqat o'quv maqsadidan, balki o'quv material mazmuniga va fanning murakkabligiga bog'liq. Bundan tashqari metodlarni tanlashda o'quvchilarning ya'ni bolalarning soni, ularning o'quv imkoniyatlari, ta'limning davomiyligi, o'quv moddiy sharoitlar va o'qituvchining mahoratiga bog'liq.

Noan'anaviy ta'lim metodlari asosida dars o'tish va mavzuni bolalarga tushuntirish darsning qiziqarli o'tishi bilan bir qatorda yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek bola xotirasida darsning ma'lum bir qismi saqlanib qoladi chunki, bola asarni yoki bironta marta shunchaki o'qib chiqqanda uning diqqat faoliyati bir jihatga qaratilmagan tarqoq holda bo'ladi. Shu sababli darsni turli xil ko'rgazmali vositalar, videousullar, audio vositalar hamda turli rolli o'yinlar yordamida tashkil etilsa bolaning diqqatini jamlashga fikrini aniq bir maqsadga yo'naltirishga muvofiq bo'lamiz.

Masalan olib qaraylik 5-sinf o'quvchisiga ertaklar mavzusini o'tganimizda uni o'qib bersak bola dars davomida zerikishi va toki ertak oxiriga yetgungacha uning diqqati bo'linib bola xotirasida qolmasligi mumkin. Agar biz shuni bolaga turli xil rolli o'yinlar vositasida bo'lib bergan holda hamda hamkorlikda o'qitish texnologiyasidan foydalangan holda ertaklar mavzusini o'tsak o'ylaymanki, bola xotirasida ertakning ma'lum bir qismi saqlanib qoladi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shumi aytishim kerakki, noan'anaviy ta'lim metodlari asosida bolalar adabiyotini o'rganish har tomonla kutilgan natijani beradi.

Birinchidan, bolada mustaqil harakat qilish, mustaqil fikr ortadi.

Ikkinchidan bolada darsni o'zlashtirishning foiz ko'rsatkichlari ham ma'lum miqdorda yuqori bo'ladi. Qo'llanilgan ta'lim texnologiyari bo'yicha metodlar fanni yana ham qiziqarliroq shaklda tashkil etishga hamda bolaning diqqatini jalb qilishda o'qituvchiga katta yordam beradi. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish ham kerakki ushbu yuqorida keltirib o'tilgan ta'lim metodlari asosida darsni to'g'ri tashkil etish o'qituvchidan yuqori darajadagi pedagogik mahoratni ham talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axatova D. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar //O'quv – uslubiy majmua. – Nukus.2012
2. Alimova G, Z.Nishonava. Bolalar psixalogiyasi va uni o'qitish metodikasi. – T.: 2006
3. Djumaboyeva O. “8-sinf adabiyot darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish”. – Nukus.2011.
4. Omonov H, Xattabov M. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat// O'quv qo'llanma . – T.: 2016.
5. Saidova G. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida interaktiv metodlardan foydalanish. – Nukus.2012
6. 5-sinf adabiyot darsligi darslik// S.Ahmedov, B.Qosimov va boshqalar. – Toshkent: “Sharq”, 2020

CHARACTERISTICS OF TEACHING CHILDREN'S LITERATURE IN LITERARY EDUCATION

Mahliyo ELBOEYEVA Polvonkuli kizi

Abstract: *This article discusses the characteristics and advantages of pedagogical technologies and methods in teaching Uzbek children's literature. In order to make literature lessons understandable, interesting and lively for children, we develop modern pedagogical technologies based on the age and receptiveness of children. In order to easily absorb complex topics into the minds of students, we design lessons using educational technologies and various forms of lessons. These are: "Cooperative lesson", "Intellect", "Discussion lesson", "Modular lesson", "Zigzag", "Interactive", "Game lesson", "Travel lesson", "Competition lesson". Education is always in need of improvement and renewal. Therefore, we need to explore new teaching methods as much as possible. Because students do not like the same lessons, they get bored. In order not to bore the child, using different teaching methods ensures the effective conduct of the lesson.*

Keywords: Non-traditional education, teaching methods, national program, technologies, game technologies